

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Рузметова Замира Сатимбаевна,
Студент по направлению русского
языка и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: zamiraruzmetova80@gmail.com

Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна,

Студент по направлению русского
языка и литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан

E-mail.: rahmatullayevanargiza198@gmail.com

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943233>

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье проводится анализ сложного предложения в русском языке, рассматривая его как объединение предикативных элементов с общим смыслом и интонацией. Данное исследование основывается на концепции типизированных синтаксических отношений между частями сложного предложения, включая аспекты модальности, времени и лица. В статье обращается внимание на связь между сложным и простым предложениями, выделяя смысловые и структурные преобразования, которым подвергаются элементы сложного предложения.

Ключевые слова: сложное предложение, простое предложение, предикативное словосочетание, сказуемое, синтаксическая норма, лингвистика, синтаксис, время, лицо, анализ.

Ruzmetova Zamira Satimbayevna,

Ma'mun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: zamiraruzmetova80@gmail.com

Raxmatullayeva Nargiza Baxtiyarovna,

Ma'mun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston

E-mail.: rahmatullayevanargiza198@gmail.com

MURAKKAB GAP TA'RIFI VA UNING NUTQDAGI O'RNI HAQIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola rus tilidagi murakkab jumlaning umumiy ma'no va intonatsiyaga ega bo'lgan predikativ elementlarning birikmasi sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqot murakkab gap qismlari, jumladan modallik, zamon va shaxs tomonlari o'rtasidagi tiplashtirilgan sintaktik munosabatlar tushunchasiga asoslanadi. Maqolada murakkab va sodda jumlar o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratiladi, murakkab jumla elementlari duch keladigan semantik va tarkibiy o'zgarishlarni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: murakkab gap, sodda gap, predikativ gap, predikat, sintaktik me'yor, tilshunoslik, sintaksis, zamon, shaxs, tahlil.

Ruzmetova Zamira Satimbayevna,

Student in the direction of Russian language and literature at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: zamiraruzmetova80@gmail.com

Rahmatullayeva Nargiza Baxtiyarovna,

Student in the direction of Russian language and literature at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: rahmatullayevanargiza198@gmail.com

ON THE DEFINITION OF A COMPLEX SENTENCE AND ITS ROLE IN SPEECH

ABSTRACT

This article analyzes a complex sentence in the Russian language, considering it as a combination of predicative elements with a common meaning and intonation. This study is based on the concept of typified syntactic relations between parts of a complex sentence, including aspects of modality, tense and person. The article draws attention to the connection between complex and simple sentences, highlighting the semantic and structural transformations that the elements of a complex sentence undergo.

Key words: complex sentence, simple sentence, predicative phrase, predicate, syntactic norm, linguistics, syntax, tense, person, analysis.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Сложное предложение объединяет предикативные элементы, подобные грамматически простым предложениям, осуществляя это в единой структуре с общим смыслом и интонацией [1, с. 352]. Многочисленные исследователи обсуждают связи, выражаемые между компонентами сложных предложений, в качестве типизированных синтаксических отношений. Это объясняется тем, что сложное предложение представляет собой своеобразное соединение структурных, смысловых и интонационных элементов, сходных с предикативными единицами в простых предложениях [2, с. 714]. Перечисленные связи включают в себя аспекты модальности, времени и лица [3].

В «Русской грамматике» высказывается идея о том, что предложения с несколькими сказуемыми при едином подлежащем рассматриваются как сложные. Формально такие предложения могут быть рассмотрены как сложные из-за многократного выражения временных и наклонных форм. Семантически они также могут быть поняты как передача информации о нескольких событиях синхронных или последовательных, которые объединены общим субъектом.

В лингвистике русского языка установлено, что элементы СПП представляют собой аналоги предикативных единиц в простом предложении, но они подвергаются определенным структурно-семантическим преобразованиям. Смысловая составляющая такого предложения

заключается в выражении взаимосвязи и отношений между пропозициями, которые описываются их предикативными компонентами.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В.В.Виноградов высказывал мнение о том, что основой для формирования сложных предложений служит простое предложение [4]. Это утверждение справедливо, прежде всего, в контексте русского языка, но не применимо к агглютинативным языкам. В ходе длительного эволюционного процесса агглютинативные языки разработали специальные формы глагола, предназначенные для использования в качестве предиката зависимой части предложения. Деепричастия и причастия, таким образом, выполняют функцию сказуемого в зависимой части придаточного предложения. В русском языке части СП соединяются с применением аналитических средств связи. Э. В. Севортян правильно заметил, что с точки зрения грамматики не имеет первостепенного значения, каким образом выражено сказуемое - в форме личного или неличного глагола. Основное значение заключается в том, чтобы подчеркнуть наличие связи между подлежащим и сказуемым в какой-либо из форм [5].

В силу данной структурной особенности предикативных конструкций долгое время некоторые ученые отрицали возможность существования в тюркских языках сложноподчиненных предложений с синтетическим способом подчинения [6-7]. Они утверждают, что с использованием подчинительной связи простые предложения могут быть преобразованы в развернутые конструкции предложения, включая причастные и деепричастные обороты [8]. Подобное утверждение Е. И. Убрятова было оценено как попытка анализа уникальных особенностей одного языка через призму характеристик другого языка, а именно, русского языка [9]. В русском языке, по его мнению, причастия и деепричастия не могут выполнять функцию сказуемого в сложноподчиненных предложениях.

Теоретические принципы Е. И. Убрятовой относительно того, что средства связи между зависимыми сказуемыми и основным предложением не являются определяющими, нашли дальнейшее развитие в исследованиях Новосибирской школы синтаксисов. Ученые этой школы представили доказательства того, что синтетические средства подчинения могут успешно формировать сложные предикативные конструкции (далее - СПК), аналогичные сложноподчиненным предложениям (СПП) русского языка [10].

Основной затруднительностью в изучении сложноподчиненных предложений является их определение. В лингвистике были выявлены и подробно описаны характеристики сложноподчиненных предложений, но, к несчастью, попытки точного определения этого термина зачастую приводят к возникновению противоречий.

В лингвистическом энциклопедическом словаре приводится следующая формулировка: «Сложное предложение представляет собой синтаксическую структуру, формируемую объединением нескольких (минимум двух) предложений через союзные связи сочинения, подчинения или с использованием нулевой союзной связи – бессоюзия» [11, с. 471]. Определение, схожее с данной формулировкой, представлено как в англоязычных источниках [12], так и во французском лингвистическом контексте [13].

Максим Горький в своих советах молодому писателю подчеркивал важность избегания коротких фраз, отмечая их уместность лишь в самые напряженные моменты действия, где требуется быстрая смена жестов и настроений. Вместо этого, предпочтение следует отдавать "плавной" речи, которая дает читателю ясное представление о происходящем, о последовательности и неизбежности процесса. Если обратиться к прозе самого Горького, можно обнаружить множество примеров искусно построенных сложных синтаксических конструкций, в которых исчерпывающе описываются жизненные ситуации и состояния героев.

В одном случае Горький описывает героя, который кипит от оскорбления, нарушенного молодым человеком, которого он презирал во время их разговора. Теперь же он сразу возненавидел его за его внешность: чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо и

короткие крепкие руки. Он ненавидел его также за то, что у него есть деревня и дом там, за то, что он пригласил его в зятя к зажиточному мужику. В своем возненавидении герой не мог не сравнить себя с молодым человеком и недооценивал его, исходя из того, что он смеет любить свободу, цена которой ему неизвестна и которая не имеет значения для него.

Одновременно следует отметить, что Горький сознательно упрощал синтаксис своего романа "Мать", предполагая, что его будут читать в кружках рабочих-революционеров, и длинные предложения и сложные конструкции были неудобны для устного восприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Определение сложного предложения важно для понимания языковой структуры и грамматики. Сложные предложения не только предоставляют авторам возможность более гибкого выражения идей, но и обогащают текст, делая его более интересным и информативным. Разбор структуры и характеристик сложных предложений помогает яснее осознать их вклад в языковое искусство.

СП играют ключевую роль в обогащении языка и передаче сложных мыслей. Они позволяют автору структурировать информацию таким образом, чтобы выделить важные моменты и подчеркнуть взаимосвязь между различными аспектами. Также, сложные предложения способствуют более эффективному выражению сложных идей, делая текст более читаемым и информативным.

На синтаксическом уровне возникает смысл обусловленности благодаря применению определенных грамматических средств. Этот смысл может быть выражен с помощью обстоятельства, выраженного предложно-падежной формой имени существительного (например, опоздать по причине плохой погоды; не прийти из-за болезни; побледнеть от испуга; дисквалифицировать вследствие данных обстоятельств; приготовить банку под варенье; отменить поездку в случае плохой погоды; не расстроиться, несмотря на неудачу). Кроме того, обстоятельство может быть выражено наречием (например, сгоряча, сослепу, сдуру, назло, нарочно) или инфинитивом (например, уехать отдохнуть, пойти купить). Также, значение обусловленности может быть передано целой синтаксической конструкцией - сложным предложением.

В некоторых структурах придаточное предложение описывает явление, которое является результатом или причиной основного предложения. То есть, в придаточном предложении сообщается причина того, о чем говорится в главном. Например, все улыбаются, потому что они ничего не знают (Л. Андреев). В других случаях, придаточное предложение содержит не причину, а следствие, которое приводит к выводу, сделанному в главном предложении (Режиссура, впрочем, Коробкова любила, потому что его фильмы быстро проходили по инстанциям, получали прессу и высокие категории, как показывает С. Есин). Можно также представить эту идею с другой формулировкой: режиссура, впрочем, Коробкова любила, так что его фильмы быстро проходили по инстанциям...; так как режиссура Коробкова любила, его фильмы быстро проходили по инстанциям....

Дифференциальными признаками категориального грамматического значения причинных придаточных предложений являются система причинных союзов, а также наличие в главном предложении глаголов, которые выражают проявление состояния или обладают эмоционально-оценочным значением.

В состав грамматических показателей причины входят следующие союзы и сочетания: "потому что", "оттого что", "так как", "из-за того что", "благодаря тому что", "в силу того что", "вследствие того что", "ввиду того что", "поскольку", "по той причине что", "потому как", "за то что", "ибо", "тем более что", "благо", "затем что", "как" (устаревшее), "понеже" (устаревшее) и другие.

Во многих причинных предложениях используются глаголы, выражающие негативное или позитивное состояние. Например, на балах Печорин с своей невыгодной внешностью терялся в толпе зрителей, чувствовал себя или грустным, или слишком раздраженным,

потому что его самолюбие страдало (М. Лермонтов). И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи были лучше всех остальных мальчиков (М. Горький)

ВЫВОДЫ.

Предположим, что ФСП «СПП обусловленности», с его ядром, состоящим из причинных СПП, представляет собой сложную комплексную систему, в которой проявляются две противоположные тенденции в развитии сложных подчиненных структур: формирование дифференцированной и недифференцированной связи. Структуры с отношениями обусловленности обладают высоким семантическим потенциалом, который достигается активным развитием видов СПП обусловленности, присутствием большого количества функционально-семантических разновидностей, передающих тончайшие оттенки значений, а также тесным взаимодействием причинных, условных, целевых, уступительных и следственных конструкций между собой и со всеми прочими СПП: изъяснительными, атрибутивными, пространственными, временными, сравнительными, степенными, СПП меры и СПП образа действия.

Сложное синтаксическое предложение загружено тяжеловесными и сложными конструкциями, эффективность и убедительность которых зависят от правильного использования связующих средств, таких как союзы и союзные слова. Эти связующие элементы устанавливают логические связи между отдельными предложениями, создавая сложное синтаксическое целое. Сложное предложение содержит больше информации, чем два простых предложения, входящих в его состав. Оно может включать дополнительную информацию, расширяющую содержание первой части предложения. Сложное предложение богаче и сложнее в передаче идей, чем простые предложения. Оно делает нашу речь более разносторонней, потому что содержит разнообразные смысловые отношения между его частями. Эти отношения выражены интонацией, сочинительной и подчинительной связью, которые осуществляются с помощью союзов и союзных слов.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Касаткин, Л.Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант; под ред. П.А. Леканта. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с.
- [2] Современный русский литературный язык. Новое издание. Учебник высшей школы. – М.: Высшая школа, 2009. – 865 с.
- [3] Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1970. – 767 с.
- [4] Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972. – 616 с.
- [5] Севортян Э. В. О некоторых вопросах сложноподчиненного предложения в тюркских языках. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. – Ч. III Синтаксис. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
- [6] Баскаков Н. А. Сложное предложение в кара- калпакском языке. Исследования по сравнительной граммати- ке тюркских языков. Ч. III. Синтаксис. – М.-Л.: Наука, 1961.
- [7] Ширалиев М. Ш. Сложноподчиненное предложе- ние в азербайджанском языке. – Вопросы языкознания. – No 1. – 1956.
- [8] Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. – М.: Наука, 1973. – 408 с.
- [9] Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка. – Новосибирск: Наука, 1976. – 378 с.
- [10] Черемисина М. Н. О перспективах и первых результатах коллективного сопоставительно-типологического исследования сложного предложения (вместо предисловия) // Способы выражения полипредикативности. – Новосибирск: ГПНТБ СО АН СССР, 1978. – С. 3-18
- [11] Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 688 с.

- [12] Rozakis, E. Laurie. The Complete Idiot`s Guide to Grammar and Style. Secend Edition. New York, Alpha Books – 2003. – 432 p.
- [13] Riegel Martin, Pellat jean-Christophe, Rioul Rene. Grammaire Ç methodique du francais. Quadrige/PUF. – Paris – 2008. – 631 p.
- [14] Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1970. – 767 с.
- [15] Русский язык: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / под ред. Касаткина Л. Л., 2-е издание. – М.: Малая академия, 2004. – 767 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HОMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000